

КЎҲНА ХОРАЗМ ЗИЁРАТГОҲЛАРИГА ОИД МАНБА ҲАҚИДА

Ҳамидилло Лутфиллаев

*Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходими
ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти
Тел.: +998903151199.*

Аннотация. Ушбу мақола Хоразмдаги тасаввуфий анъаналар, авлиё зиёратгоҳлари ва уларга боғлиқ диний-мақомий атамаларни таҳлил қилишга бағишланган. Тадқиқот марказида А.Р. Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида сақланаётган, Хоразм зиёратгоҳлари ҳақидаги манба туради. Асарда зикр этилган шахслар номлари орқали тасаввуф тарихидаги муҳим ижтимоий-диний мақомлар – “сайид”, “хўжа”, “эшон”, “бобо”, “ота”, “шайх”, “халфа” каби атамалар таҳлил қилинади. Ушбу атамалар диний пешволарнинг жамиятдаги ўрнини белгиловчи, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган эътиқод ва хотира тимсоли сифатида намоён бўлади. Мақола бу терминларнинг маданий-семантик вазифасини очиб беради ҳамда Хоразм минтақасида тасаввуфий мероснинг қанчалик чуқур илдиз отганини кўрсатади.

Калит сўзлар: Тасаввуф, Зиёратгоҳ, Хоразм, Эшон, Сайид, Шайх, Хожа, Мақомий атамалар, Диний мерос.

ОБ ИСТОЧНИКЕ «ДРЕВНИЕ СВЯТЫНИ ХОРЕЗМА

Ҳамидилло Лутфиллаев

*Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук
Республики Узбекистан
Тел.: +998903151199.*

Аннотация. Статья посвящена анализу мистических традиций, святыниц святых и связанных с ними религиозно-статусных терминов в Хорезме. Центром исследования являются источники по святыням Хорезма, хранящиеся в рукописном фонде Института востоковедения имени А.Р. Беруни. Институт востоковедения имени А.Р. Беруни. В статье анализируются важные социально-религиозные позиции в истории суфизма через имена упоминаемых в ней лиц - такие термины, как «сайид», «ходж», «ишон», «бобо», «ата», «шейх», «халфа». Эти термины выражают

символы верований и памяти, которые определяют место религиозных лидеров в обществе и передаются из поколения в поколение. Статья раскрывает культурно-семантическую функцию этих терминов и показывает, насколько глубоко укоренилось мистическое наследие в Хорезмском регионе.

Ключевые слова: Суфизм, святыня, Хорезм, Эшан, сайид, шейх, ходжа, локальные термины, религиозное наследие.

ABOUT THE SOURCE: ANCIENT SHRINES OF KHOREZM

Khamidillo Lutfillaev

*Candidate of Historical Sciences, Senior Scientific Associate
Abu Rayhan Beruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan
Tel: +998903151199.*

Annotation. *The article is devoted to the analysis of mystical traditions, shrines of saints and related religious-status terms in Khorezm. The research centre is the source of the shrines of Khorezm kept in the manuscript collection of the A.R. Beruni Institute of Oriental Studies. A.R. Beruni Institute of Oriental Studies. The paper analyses important socio-religious positions in the history of Sufism through the names of the persons mentioned in the paper, terms such as ‘Sayyid’, ‘Khoj’, ‘Ishon’, ‘Babo’, ‘Ata’, ‘Sheikh’, and ‘Khalfa’. These terms are expressed as symbols of beliefs and memory that define the place of religious leaders in society and are passed down from generation to generation. The article reveals the cultural-semantic function of these terms and shows how deeply rooted the mystical heritage is in the Khorezm region.*

Keywords: *Sufism, Shrine, Khorezm, Eshan, Sayyid, Sheikh, Khoja, Local terms, Religious heritage.*

КИРИШ

Ўзбекистоннинг тарихий ва маданий мероси бой бўлган қадимий худудларидан бири Хоразм бўлиб, у нафақат меъморий ёдгорликлари, балки маънавий зиёратгоҳлари билан ҳам машҳур. Бу юрт асрлар давомида ислом илмлари, тасаввуф ва диний анъаналарнинг марказларидан бири сифатида шаклланган. Йиллар давомида яратилган ёзма манбаларда бу ҳақда бир қатор

маълумотлар қайд этилган. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида №7700 рақами остида сақланаётган [Хоразм таърифи ва ундаги зиёратгоҳлар баёни]¹ номли асарда айнан мазкур минтақадаги авлиёлар ва зиёратгоҳлар ҳақида маълумотлар берилган. Асар назмда ёзилган бўлиб, аввалги қисми кўпроқ ислом тарихидаги воқеалар баёнига бағишланган. Кейинги мавзулар эса қуйидагича:

1. Ҳазорасп² авлиёсининг зиёратининг баёни (41а-43а варақлар);
2. ҳазрати Норинжон бобо³ зиёрати (43а-46а варақлар);
3. ҳазрат Султон Увайс⁴нинг зиёрати (46а-51б варақлар);
4. ҳазрат Шайх Аббос⁵ зиёрати (51б-52б варақлар);
5. ҳазрат Сайид Моҳравий зиёрати (52б-55а варақлар);
6. Тоза Урганж⁶ни авлиёси зиёрати (55а-58а варақлар);
7. Кўҳна Урганж⁷ зиёратиға сафар қилмоқ ишорати (58а-59а варақлар);
8. Кот мавзеси⁸нинг авлиёсини зиёрати (59а-59б варақлар);

¹ Асар номи қўлёзма муқаддимасида келтирилмагани боис, мазмундан келиб чиқиб ўтган асрнинг ўрталарида (1951 йил) унга Абдулла Носиров томонидан мазкур ном берилган.

² Ҳазорасп – Хоразм воҳасининг энг қадимги қалъа ва аҳоли манзилларидан биридир. Ўтмишда муаррихлар уни «Қалъаи Сулаймон» деб ҳам атаганлар. Шаҳарда Рашидуддин Ватвот, Минглисулвхоним, Жавҳарий, Саккокий, Хусайн Хоразмий, Жаъфар Ҳазораспий, Ҳаёлий, Умидий, Искандар Маҳмуд каби буюк сий-молар, шоир, олим ва табиблар етишиб чикқан. XIX охирида шаҳарда 8 масжид, мадраса, мактабхоналар фаолият кўрсатган. Шаҳарда тарихий ва меъморий ёдгорликлардан қалъа қолдиқлари (мил. ав. VII-VI асрлар), Жума масжиди (XVIII) ва б. сақланиб қолган.

³ Норинжон бобо - Қорақалпоғистоннинг Эллиқалъа туманидаги меъморий ёдгорлик. Норинжон бобо ҳақидаги аниқ маълумотлар сақланмаган. Мақбарадаги қабртошга “Бу оқил, обид, Аллоҳ йўлида доимий рўзадор, Аллоҳ қароматини ерда пайдо этувчи, Муҳаммад ибн Мусо ибн Довуд Абу Абдуллоҳ Норинжоний қабридура. Аллоҳнинг унга ва унинг дўстларига раҳмати бўлсин, хижрий 712 й.” - деб ёзилган. Ундаги гириҳ нақшлар Термизий мақбарасидаги қабртошга ўхшашдир.

⁴ Султон Увайс - Қорақалпоғистоннинг Беруний туманидаги меъморий ёдгорлик (XVII-XIX). Султон Увайс (асл исми Суҳайл ибн Омир ибн Румон ибн Нохия ибн Мурод) Яманнинг Қаран қишлоғи Муродий қабиласида (мил. 625 й. да) туғилган. Ҳазрати Али ва Муовия аскарлари ўртасидаги Сиффин жанги (657 й.)да 32 ёшида шахид бўлган. Суриянинг Софа қишлоғида дафн этилган. Султон Увайс ҳадислар йиғиш билан шуғулланган (VI, биринчи ярми). Унинг издош мухлисари XVII да рамзий қабр (Шоҳаббос ҳоз. Берунийда) ва зиёратгоҳ бунёд этишган. Оллоқулихон шайхга атаб катта масжид ва алоҳида 10 та чиллахона қурдирган (XIX аср.). Султон бобо мақбараси, кейинчалик бунёд этилган (асосан, гумбазли) мақбаралар ва б. атрофи гиштин девор билан ўралган ҳовлининг шим. қисмида жойлашган.

⁵ Шайх Аббос XIX аср бошида бу жойни ҳам Амударё ювиб кетиб, янги Кот аҳолиси дарёнинг ўнг соҳилидаги Шайх Аббос вали мозори теварагига келиб жойлашган. Шундан эътиборан бу ер Шоббоз деб атала бошлаган. 1957 й. Шоббоз шаҳарчасига Беруний номи берилган.

⁶ Тоза Урганч – ҳозирги Хоразм вилоятидаги шаҳар. Унга 1646 йилда Хива хони Абулғозий Баҳодирхон томонидан асос солинган.

⁷ Кўҳна Урганч - Туркманистоннинг Тошхўвўз вилоятидаги шаҳар. X-XIV асрларда Хоразм давлатининг пойтахти бўлиб, Хоразм ва Мовароуннаҳрда энг катта шаҳарлардан бири эди. Асл номи Гурганж, араб географлари асарларида Журжония деб тилга олинади.

9. Шоҳобод қалъаси авлиёсининг зиёрати (59б-61а varaқлар);
10. Тошҳовуз қалъаси авлиёсининг зиёрати (61а-61б varaқлар);
11. Ҳилолий қалъаси авлиёсининг зиёрати (61б-63б varaқлар);
12. Гурлан қалъаси авлиёсининг зиёрати (63б-65б varaқлар);
13. Манғит ва Қифчоқ авлиёсини зиёрати (65б-66а varaқлар);
14. зерларға банд этмоқ ишорати (66а-67б varaқлар);
15. Хўжа эли авлиёсининг зиёрати (67б-71а varaқлар);
16. Кўҳна урганч авлиёларининг зиёрати (71а-81б varaқлар);
17. Қўнғирот авлиёсининг зиёрати (81б-85а varaқлар);
18. ҳазрати Ҳаким ота алайҳи ар-рахма зиёратининг ишорати (85а-86б varaқлар);
19. ҳазрати Сайид ота алайҳи раҳманинг зиёратини ишорати (86б-89а varaқлар);
20. Ҳаким ота алайҳи ар-рахманинг каромати ишорати (89а-97б varaқлар).

АСОСИЙ ҚИСМ

Асарда пайғамбарлар, тасаввуф шайхлари ва ҳукмдорлар исмлари ҳамда жой номлари учрайди. Хусусан, тасаввуф пешволари исмлари “сайид”, “хўжа”, “эшон”, “бобо”, “ота”, “халфа” каби атамалар билан бирга ифодаланганини кўрамиз. Масалан, **“сайид” атамаси** - Сайид Алоуддин, Сайид Абдуллоҳ, Сайид Абдуллоҳ қози, Сайид Али, Сайид бобо, Сайид қаро, Сайид Моҳравий, Сайид ота, Сайид Сулаймон, Сайид Усмон, Сайид Ҳилолий, Сайид Ҳусайн Хоразм[ий].

“Хожа” атамаси - Зоҳирхожа, Киромийхожа, Қурро хожа, Маъсумхожа эшон, Султон хожа Аҳмад, Султонхожа эшон, Хожа Қорабоғий,

⁸ Кот мавзеси - Хоразмдаги қадимги шаҳар харобаси. Ҳозирги Беруний шаҳридан 2,5 км шимолроқда. Тарихий манбаларга қараганда, Кот турли даврларда турлича аталган бўлиб (мас, Кас, Каж, Фир, Фил) хоразмий тилида «кишлоқ» деган маънони англатган.

Хожа Кулмухаммад, Хожа Обид, Хожа Офок, Хожа Фатхуллох, Хожа эшон, Эминхожа.

“Эшон” атамаси - Эшон Ҳофизиддин, Эшон Ҳудойдод, Эшон Эрназар, Эшонжон. Абдуллох эшон, Аваз бобо Эшон, Амр эшон, Асғар эшон, Бобо эшон, Боқир эшон, Гадей эшон, Зоқир эшон, Ийдмухаммад эшон, Имом эшон, Исо Саид эшон, Исҳоқ эшон, Камол эшон, Қобил эшон, Қурбонназар эшон, Латиф эшон ўғли Қосим эшон, Маъсумхожа эшон, Мухаммадкарим эшон, Мухаммадшариф эшон нўғой, Нурсайд эшон, Одина эшон, Отаниёз эшон, Пирим эшон, Рўзимухаммад эшон, Сафо эшон, Собир эшон, Султонхожа эшон, Талҳа эшон, Тоҳир эшон, Турсун эшон, Халфа Ражаб эшон, Хожа эшон, Хурус эшон, Ҳожи эшон, Ҳолмухаммад эшон, Шайх Боқиржон эшон, Шафоат эшон, Шоқир эшон, Шоҳ Ҳусайн эшон.

“Азизон” атамаси - Амир Али Азизон, Бобо Азизон, Тошмухаммад Азизон, Ҳасанкули Азизон.

“Бобо” атамаси - Абдол бобо, Аваз бобо Эшон, Айрончи бобо, Акша бобо, Али бобо, Алий бобо, Арслонбобо, Аълам бобо, Бобо Азизон, Бобо Жабборий, Бобо Собир, Бобо Хуркон, Бобо эшон, Бобои Ворис, Бобойи Қанбар, Занги бобо, Мискин бобо, Охунд бобо, Сайид бобо, Саломат бобо, Тошқин бобо, Ҳазрат Норинжон бобо, Ҳусайн бобо, Шайх Норинжон бобо, Шодмон бобо, Юмалоқ бобо.

“Ота” атамаси - Бежо ота, Божгоник ота, Исмоил ота, Кўзи ота, Кўкчик ота, Қуч ота, Қўчқор ота, Махмуд ота, Сайид ота, Саъид Исмоил ота, Ҳазрати Ҳаким ота, Ҳаким ота.

“Шайх” атамаси - Бозор шайх, Музаффариддин шайх Аббос, Шайх Аббос, Шайх Аббос Музаффариддин, Шайх Аттор, Шайх Боқиржон эшон, Шайх Жалил, Шайх Жўнайд, Шайх Мажидиддин, Шайх Мансур, Шайх Масъуд, Шайх Мустафо, Шайх Мухтор, Шайх Мухтор Валий, Шайх Нажмиддин, Шайх Норинжон бобо, Шайх Раҳмон, Шайх Рукниддин, Шайх Салмон, Шайх Саъид, Шайх Ҳасан, Шайх Ҳилолий, Шайх Раҳмон.

“Халфа” атамаси - Дилдон халфа, Халфа Ражаб эшон.

Хукмдорлар номлари – Чингиз, Чигатой, Темур, Исфандиёрхон.

Жой номлари – Бадркент, Боқирғон, Бухоро, Гиждувон, Ғозиобод, Гурлан қалъаси, Дарёи Жайхун, Жайхун, Карбало, Каъба, Каъбатуллоҳ, Кот мавзеси, Кўнаҳ Урганч, Кўҳна Урганч, Кушон, Куюктом, Қалъаи Кот, Қифчоқ, Мадина, Манғит, Самарқанд, Тоза Урганч, Тошҳовуз қалъаси, Туркистон, Файзобод, Фитнак, Хайбар, Хатой қалъаси, Хивақ, Хонқа, Хоразм, Ҳазорасп, Ҳилолий қалъаси, Шаҳри Антокия, Шоҳобод қалъаси, Яман.

МУҲОКАМА

Асарда алоҳида қайд этилган мавзулар:

ҲАЗОРАСП АВЛИЁЛАРИНИНГ ЗИЁРАТГОҲЛАРИ

Хоразм вилоятининг Ҳазорасп тумани шундай муқаддас масканлардан бири бўлиб, бу ерда бир қатор машҳур авлиё ва уламоларнинг қадамжолари жойлашган. Асарда Ҳазорасп ва унга туташ Фитнак қалъалари “рахмат хисори” – яъни Аллоҳ раҳмати билан ихота қилинган жойлар сифатида таърифланади:

*“Ул икки қалъадур раҳмат хисори,
Қилур сири кўнгулни бе губори.”*

Бу таъриф ушбу худуднинг нафақат географик, балки маънавий жиҳатдан ҳам аҳамиятли эканлигини кўрсатади. Бу ерда қадим замонлардан авлиёлар муқаддас қадамжолари сифатида зиёрат қилиб келинган жойлар шаклланган.

Ҳазораспда зиёрат қилинадиган асосий шахслар орасида Сайид Хусайн Хоразм, Эшон Ҳофиз ад-дин, Сайидали эшон, Одина эшон, Абдулкарим, Муҳаммад Моди роҳ ва бошқалар алоҳида ўрин тутаяди. Асарда улар шундай таърифланган:

“Улуми ҳолу қолнинг кони улдур,

Валоят тахтининг султони улдур.”

Бу зотлар халқ орасида авлиё, муршид, шайх ва уламолар сифатида эътироф этилган. Уларнинг ҳаёти ва фаолияти, одатда, зоҳир ва ботин илмлари билан боғланади.

Бугунги кунда Ҳазораспдаги авлиёлар зиёратгоҳлари нафақат диний туризмни ривожлантириш, балки миллий ва маънавий ўзликни сақлашда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу масканларга амалий эҳтиром халқнинг ислом анъаналарига садоқатини ифода этиб, руҳий барқарорликни таъминлашда ижобий таъсир кўрсатади.

“Ҳазрати Норинжон Бобо зиёрати” номли қисмда зиёрат ва суфий тарбиянинг асосий жиҳатлари баён этилган. Муаллиф зойирга ювиниш, таҳорат, намоз ва зикр каби руҳий тозаликни тарғиб қилувчи амалларни тавсия этади. Шунингдек, зиёрат жисм ва руҳ поклиги билан боғлиқ эканлиги қайд этилади.

Матнда куйидаги тасаввуфий рамзлар мавжуд:

Сувсиз кийик – руҳий ташналикда юрган инсонни ифода этади;

Дарё, чоҳ, қум – руҳий саёҳат ва маънавий синовларнинг тимсолидир;

“Хув” деб югурмоқ – зикр илоҳий муҳаббат билан шўнғиш рамзидир;

Қалъа ва вайрона шаҳарлар — дунёвий ҳаётнинг фонийлик белгисидир.

Асарда Норинжон Бобо – авлиё сифатида тасвирланган. Унинг зиёрати “нури валоят” манбаи сифатида кўрсатилади. Муаллиф уни “авлиёлар муқтадоси”, “руҳнамои уммат” деб атаб, ҳазратнинг мақомини таърифлайди.

Матнда кўплаб бадий санъат воситалари: ташбех, истиора, ифода ва шеърӣ услублардан фойдаланилган. Айниқса, қалъа ва вайроналар образи орқали инсон ҳаётининг вақтинчалиги фалсафӣ тарзда баён этилган. Ўз навбатида инсонни тафаккур ва ғофилликдан уйғонишга даъват қилади. Дунёвий ҳирсдан воз кечиб, ҳақиқатга интилиш ва охират ҳақида фикрлаш муҳимлиги уқтирилади. Бу фикрлар матнда:

“*Кимнинг кўнглида бўлса ҳуш хабрат,*
Олур бу қалъалардин асҳару ибрат” – деган сатрларда ёрқин ифода топган.

ҲАЗРАТ СУЛТОН УВАЙС ЗИЁРАТИ

Ушбу қисмда Ҳазрат Султон Увайс Қаронийнинг тасаввуфда тутган ўрни, унинг мақоми ва Расулуллоҳ (с.а.в.) билан бўлган маънавий алоқаси манзумот асосида таҳлил қилинади. Увайс Қароний зиёрати билан боғлиқ бадиий-тасаввуфий тасвирлар орқали исломий руҳият ва севги-муҳаббат тушунчалари очиб берилади. Матндаги шеърӣ образлар ва рамзлар диний ирфоннинг муҳим тарғиботи сифатида қаралади.

Матнда Увайс Қаронийнинг Худо ва Расулга бўлган муҳаббати, уммат учун қилган дуолари ва улкан руҳӣ фидоийлиги намоён бўлади. Умар ва Али (р.а.) каби буюк саҳобаларнинг Увайсга ҳурмат ила хирқа топшириши, Расулуллоҳнинг унга махсус муҳаббат кўрсатиши, унинг шафоат қилишга бўлган интилиши ифодаланади.

Мазмунда кўплаб рамзий тасвирлар бор:

Тоз, нур, қушлар, ҳайвонлар ва табиат – барчаси Увайс Қаронийнинг илтижоси ва дуоларига жонқирдек жавоб бермоқда. Бу тасвирлар Увайснинг табиат билан, яъни яратилмишлар билан ҳам руҳоний алоқада эканини англатади.

Хирқа – руҳоний мерос, валийлик ва ишонч рамзи. Расулуллоҳнинг уни Увайсга юбориши, унинг умматга бўлган масъулиятини ҳам билдиради.

ҲАЗРАТ ШАЙХ АББОС ЗИЁРАТИ

Матнда келтирилишича, Шеърда зикр этилганидек, зиёратчи аввало юрагини сафо билан тозалайди, тану жони билан руҳӣ юксалишга интилган ҳолда йўлга чиқади. Унинг сафари — фақат жисмоний ҳаракат эмас, балки қалб сафари, маърифат манзилдир.

*“Қадам ургун чиқор қилса сориға,
Борурман шайхларнинг сарвариға.”*

Бу сатрларда зиёратчининг Шайх Аббос сари олиб бораётган эзгу қадами тасвирланади. Бу фақатгина саёҳат эмас, балки руҳий тозаликка, илоҳий нурга интилишдир. Зиёрат йўлида учрайдиган қальалар, иморатлар, вайрона манзаралар – дунё ҳаётининг ўткинчи ва фоний эканлигини эсгатади. Муаллиф бу манзараларга алданмаслик, юрак билан эзгу мақсад сари интилиш кераклигини таъкидлайди:

*“Юз урма чўзадек вайрона сари,
Қадам ургил улуг остона сари.”*

Зиёратнинг энг муҳими – қабристондаги хоксорлик, тафаккур ва ҳақиқий ибрат олишдир. Шайх Аббос қабрининг атрофидаги бошқа валийлар, уларнинг мақбаралари, юксак равоқ ва гумбазлар – инсонни руҳий ҳолатга етаклайди.

*“Бу қабристон валийлар кони эрмиш,
Ки Шайх Аббос алр султони эрмиш.”*

Шеърда таъкидланганидек, бу зиёрат – қалбга нур, жонга шифо, ҳаётга маъно бағишлайди. Валийлар руҳига Қуръон оятларини бағишлаш, уларнинг шафоатига умид билан мурожаат қилиш – бу халқимиз қалбида мустаҳкам ўрин олган анъанадир.

ҲАЗРАТ САЙИД МОҲРАВИЙ ЗИЁРАТИ

Бу зиёратгоҳ фақатгина тарихий аҳамиятга эмас, балки маънавий ва руҳий тарбия нуктаи назаридан ҳам улкан ўрин тутаяди. Шеърини матнда таъкидланганидек:

*“Кел соъий топор кўнглинг назорат,
Улуғлар равзасин қилсанг зиёрат”.*

Бу сатрлар зиёратнинг нафақат зоҳирий, балки ботиний, қалб тозалиги учун ҳам қанчалик аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Сайид Мохравий – Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг муборак авлодларидан саналади. Шеърда у Сайид Отонинг фарзанди сифатида зикр этилади:

*“Азиз авлодидур ул Мустафони,
Гар фарзанди эрур Сайид Отонинг.”*

Матнда Сайид Мохравий эмас, балки Хоразм, Бадркент, Ғозиобод ва бошқа жойлардаги улкан авлиёлар, шайхлар ва эшонлар ҳам зикр этилади. Улар орасида Лолойи Аъзам, Маҳмуд Ото, Алоуддини Хоразм, Шайх Раҳмон, Қосим эшон, Ибн Ямин, Қурбонназар эшон, Муҳаммадкарим эшон ва Талҳа эшон каби зотлар бор. Бу дегани, нафақат бир зиёрат, балки бутун худудни қамраб олган зиёратлар силсиласи инсонни маънавий юксалиш сари етаклайди.

ТОЗА УРГАНЖ АВЛИЁЛАРИ ЗИЁРАТИ

Матнда Урганжда зиёрат қилиниши лозим бўлган кўплаб авлиё ва валийлар номи зикр қилинади. Уларнинг баъзилари қуйидагилар:

Охунд бобо – ҳол ва қалнинг илм кони;

Бобойи Қанбар, Усмон бобо, Тошқин бобо – ҳақ йўлига етакловчи валийлар;

Мискин бобо, Шодмон бобо, Шайх Мустафо, Шихобиддин Зайниддин – зиёрат қилиниши зарур деб эътироф этилган зотлар;

Акша бобо, Шайх Салмон, Шайх Мансур, Аваз бобо эшон, Абдуллоҳ Боғдот – қалбни нурга тўлдирувчи валийлар;

Хожа Қулмуҳаммад, Маъсумхожа эшон, Бозор шайх, Муҳаммадшариф эшон нўғой – илм ва фазл соҳиби бўлган зотлар.

Бу авлиёлар қалбдаги гумон, қийинчилик ва мусибатлар даврида зиёрат қилинса, уларнинг руҳоний қуввати воситасида инсон муродига етиши мумкинлиги таъкидланади. Зиёрат қилиш фақат бир анъана эмас, балки қалбни поклаш, ўзликни англаш ва Худо билан яқинлашиш йўлидир.

Шунингдек, матнда Мусо алайҳиссалом билан боғлиқ бўлган ривоят ҳам келтирилади. Унда Аллоҳ Таоло ўзининг макони – шикаст қалб ва вайрон қабр эканини таъкидлайди. Яъни, иноят ва Худонинг розилиги қалбини инкисор қилган, пок ният инсонларга насиб этади.

Умуман олганда, ушбу асар орқали қадимги Хоразм диёрида яшаб ўтган кўпгина тасаввуф олимларнинг фаолияти ва уларнинг зиёратгоҳлари билан боғлиқ қимматли маълумотларни билиш мумкин.

ХУЛОСА

Хоразм минтақасида шаклланган тасаввуфий анъаналар, авлиё ва зиёратгоҳлар билан боғлиқ диний атамалар – “сайид”, “хўжа”, “эшон”, “бобо”, “ота”, “шайх”, “халфа” ва бошқалар – фақат диний-фалсафий қарашларни эмас, балки халқнинг рухий-маънавий дунёқараши, тарихий хотираси ва ижтимоий қадриятларини ҳам акс эттиради. Ушбу мақолада ўрганилган ном ва мақомлар орқали биз диний пешволарнинг халқ орасидаги обрў-эътибори, уларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни ва авлодлар хотирасида тутган мавқеини яққол тасаввур қилишимиз мумкин. Асосан тасаввуфий мазмунга эга бўлган бу номлар бугунги кунда ҳам халқ оғзаки ижоди, ёзма манбалар ва зиёратгоҳлар орқали яшаб келмоқда. Шундай экан, бу атамаларни ўрганиш — нафақат диний ёки тилшунослик нуқтаи назаридан, балки тарихий-маданий меросни сақлаш ва тадқиқ этиш йўлида ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бабаджанов. Эпиграфика / Babajanov. Epigrafika – Бабаджанов Б.М. Эпиграфика в архитектурном ландшафте Хивы: мечети, погребальные комплексы, медресе, дворцы, ворота. Введение, чтение текстов, переводы. Чч. 1-2. Вена: Австрийская Академия наук. 2020.
2. Бартольд. Туркестан / Bartold. Turkestan – Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. В 9-ти т. – М.: Наука (изд. ВЛ), 1963. Т. 1.

3. Гражданкина. Строительные / Grajdankina. Stroitelnye – Гражданкина Н. С. Строительные материалы мавзолеев Миздахкана. Архитектурное наследие Узбекистана / Отв. ред. Г.А.
4. Искандерова А., Бабаджанов Б. Ўрта аср Хоразм архитектура ёдгорликларида безак элементлари // Имом Бухорий сабоқлари. №4. 2014. 66-70 б.
5. Юсупов К. Уникальный памятник архитектуры средневекового Миздахкана // «Археология Приаралья». Вып.4. Ташкент: Фан, 1990. Сс. 166 – 177.
6. Ягодин В. Художественные ценности земли Хорезма // «Санъат», 2009. № 4. С. 4 – 8.
7. Якубовский А. Ю. Городище Миздахкан. ЗКВ. Т.V. Л., 1930 С. 551–581.